

Notas breves

Ocurrencia del nudibranquio pelágico *Glaucus atlanticus* en el entorno del estrecho de Gibraltar

Occurrence of the pelagic nudibranch *Glaucus atlanticus* in the vicinity of the Strait of Gibraltar

Javier SÁNCHEZ ESCARCENA¹ & Jesús SÁNCHEZ¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18248752>

Recibido el 17-IX-2025. Aceptado el 22-X-2025. Publicado en línea el 30-I-2026

PALABRAS CLAVE: neuston, nueva cita, Glaucidae.

KEY WORDS: neuston, new record, Glaucidae.

El género *Glaucus* incluye nudibranquios altamente especializados para una vida pelágica, con una amplia distribución en los mares tropicales y templados de todo el mundo (VALDÉS & CAMPILLO, 2004). En la familia Glaucidae, se conoce una especie cosmopolita *Glaucus atlanticus* Forster, 1777, así como cuatro especies restringidas al Indo-Pacífico (CHURCHILL ET AL., 2014). Estos animales flotan en el agua al revés, ayudándose de una burbuja que mantienen en el digestivo por constante ingesta de aire (VALDÉS & CAMPILLO, 2004). Se alimentan de cnidarios pelágicos (BIERI, 1966; HELM, 2021): los condróforos *Velella* y *Porpita* y preferentemente el sifonóforo *Physalia* (la "carabela portuguesa"), ingiriendo los cnidocistos de esta última y depositándolos en sacos especializados en los extremos de sus ceratas (THOMPSON & BENNETT, 1969). Por esta razón pueden provocar picaduras al contacto con la piel.

Hasta la fecha, se ha incluido *Glaucus atlanticus* en la fauna española

por su presencia confirmada en aguas canarias (D'ORBIGNY, 1836-1842: 42; MORO ET AL., 2011). Aunque la primera reseña en la historia fuera para Altea, en el Levante español (BREYN, 1705: lám. 2 fig. 4, bajo el nombre pre-linneano de "Hirudo marina"), no hubo apenas citas para el Mar Mediterráneo hasta fechas recientes. La especie se incluyó en la guía de Moluscos Marinos de Andalucía (GOFAS ET AL., 2011) por ser probable su presencia considerando su distribución en grandes partes del Océano Atlántico, pero no constaban citas concretas y el ejemplar figurado es de las Islas Azores. En la presente nota relatamos un episodio del verano de 2025 con varios avistamientos de *Glaucus atlanticus* en el entorno del estrecho de Gibraltar.

OBSERVACIONES

Los primeros ejemplares aparecieron en Torreguadiaro (San Roque, 36.297°N,

¹ IES El Getares, Carretera Getares, s/n, 11207, Algeciras (Cádiz). Email: lechutarifa@gmail.com

Figura 1. *Glaucus atlanticus*, uno de los ejemplares hallados en Torreguadiaro (San Roque) el 9 de agosto de 2025. Figura 2. Dos de los ejemplares de *Glaucus atlanticus* hallados en playa de Santa Bárbara el 17 de agosto de 2025 (tamaño aproximado del ejemplar mayor: 3 c.m)

Figure 1. *Glaucus atlanticus*, one of the specimens found in Torreguadiaro (San Roque) on August 9, 2025. Figure 2. Two of the *Glaucus atlanticus* specimens found on Santa Bárbara beach on August 17, 2025 (approximate size of the largest specimen: 3 cm).

-5.270°W) el 9-8-25 (Fig. 1), uno de ellos se ha conservado en etanol.

El 17-8-25 aparecieron 5 ejemplares (Fig. 2) en la playa de Santa Barbara (La Línea de La Concepción, 36.166°N, -5.337°W), que fueron fotografiados en vivo y liberados en Punta Carnero.

DISCUSIÓN

La presencia de estos animales, junto con la “carabela portuguesa” *Physalia* motivó el cierre de las playa al baño, e incluso creó cierta alarma social en los medios nacionales e internacionales (por ejemplo, en el diario Le Parisien (<https://web.archive.org/web/20250901041417/https://www.leparisien.fr/animaux/aussi-beau-que-dangereux-quest-ce-que-le-glaucus-atlanticus-aussi-sur-nomme-dragon-bleu-qui-a-entraine-la-fer->

mature-de-plages-espagnoles-22-08-2025-PMCEFKI6ANEATCE3VANC6YIWSA.php), consultada el 20.10.2025). Sin embargo, las observaciones en Australia, donde la presencia de esta especie es frecuente, califican el riesgo como leve, sin pasar de dolor moderado durante un par de horas (THOMPSON & BENNETT, 1969).

Se han publicado más avistamientos en el Mediterráneo en los últimos años. La especie se ha vuelto a ver en la costa alicantina tres siglos después de Breyn (PUJOL ET AL., 2022) y se ha citado por primera vez en las costas de Argelia y Túnez (CHEBAANE ET AL., 2024). Además, se encuentran a la fecha de esta publicación, una treintena de citas por ciencia ciudadana en el repositorio GBIF <<https://www.gbif.org/species/519007>> distribuidas entre 2021 y 2025, confirmando el aparente auge de esta especie en aguas del Mediterráneo occidental.

BIBLIOGRAFÍA

BIERI R. 1966. Feeding preferences and rates of the snail, *Ianthina prolongata*, the barnacle, *Lepas anserifera*, the nudibranchs, *Glaucus atlanticus* and *Fiona pinnata*, and the food web in the marine neuston. *Publications of the Seto Marine Biological Laboratory, Kyōto University*. 14 (2): 161-170.

BREYN R.P. 1705. De plantis et insectis quibusdam rarioribus in Hispania observatis. *Philosophical Transactions*, 24 (1704-1705): 2045-2055, pl. 1-2. <https://www.jstor.org/stable/103000>

- CHEBAANE, S., SEMPERE-VALVERDE, J., DESIDERATO, A., GUEROUN, S.K.M., TIRALONGO, F., AZZURRO, E., BOUHLEL, R., DEROUICHE, E. & SGHAIER, Y.R. 2024. Venomous foes in Mediterranean Africa: Occurrence of *Physalia physalis* (Linnaeus, 1758), and first records of *Glaucus atlanticus* Forster, 1777 for Algeria and Tunisia. *Thalassas*, 40: 847–855. <https://doi.org/10.1007/s41208-024-00706-1>
- CHURCHILL C.K.C., VALDÉS Á & Ó FOIGHIL D. 2014. Molecular and morphological systematics of neustonic nudibranchs (Mollusca: Gastropoda: Glaucidae: *Glaucus*), with descriptions of three new cryptic species. *Invertebrate Systematics*, 28 (2): 174-195. <https://doi.org/10.1071/IS13038>
- D'ORBIGNY A. 1836-1842. Mollusques, Echinodermes, Foraminifères et Polypiers recueillis aux Iles Canaries par MM. Webb et Berthelot. en: Barker-Webb, P. & Berthelot, S. (eds) *Histoire naturelle des Iles Canaries*, volume 2 (2) Zoologie: Mollusques. 117 pp., pls 1-7, 7B. Paris, Bethune.
- GOFAS S., MORENO D. & SALAS C. 2011. *Moluscos marinos de Andalucía: II. Clase Gastropoda (Heterobranchia), clase Bivalvia, clase Scaphopoda, clase Cephalopoda, glosario e índices*. Málaga, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Málaga. ISBN 978-84-9747-382-8. XII, 343-798 pp.
- HELM R.R. 2021 Natural history of neustonic animals in the Sargasso Sea: reproduction, predation, and behavior of *Glaucus atlanticus*, *Velella velella*, and *Janthina* spp. *Marine Biodiversity*, 51: 99. <https://doi.org/10.1007/s12526-021-01233-5>
- MORO L., BACALLADO J.J. & ORTEA J. 2011. 3. Babosas marinas de las islas Canarias. pp. 71-111. En Afonso Carrillo J. (Ed.): *Biodiversidad: explorando la red vital de la que formamos parte*. Actas VI Semana Científica Telesforo Bravo. Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. ISBN: 978-84-615-3089-2.
- PUJOL J.A., LÓPEZ-ESCLAPEZ R. & UBEROPASCAL N. 2022. 1.3 First record of *Glaucus atlanticus* Forster, 1777 (Mollusca: Nudibranchia) in the Mediterranean coast of Iberian Peninsula. In: Montesanto F. et al. New records of rare species in the Mediterranean Sea (December 2022). *Mediterranean Marine Science*, 23 (4): 968–994. <https://doi.org/10.12681/mms.32369>
- THOMPSON T.E. & BENNETT I. 1969. *Physalia* nematocysts: Utilised by mollusks for defense. *Science*, 166: 1532-1533. <https://doi.org/10.1126/science.166.3912.1532>
- THOMPSON T.E. & MCFARLANE I.D. 1967. Observations on a collection of *Glaucus* from the Gulf of Aden with a critical review of published records of Glaucidae (Gastropoda, Opisthobranchia). *Proceedings of the Linnean Society of London*, 178 (2): 107-123. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1967.tb00967.x>
- VALDÉS A. & CAMPILLO O.A. 2004. Systematics of pelagic aeolid nudibranchs of the family Glaucidae (Mollusca, Gastropoda). *Bulletin of Marine Science*, 75 (3): 381–389.